

LOS JÓVENES Y EL SENTIDO DE LA VIDA EN TIEMPOS DE COVID-19

YOUNG PEOPLE AND THE MEANING OF LIFE IN TIMES OF COVID-19

Laura Domínguez García

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

A la psicología le corresponde un importante lugar en la tarea de esclarecer las vías que potencien la reorientación del comportamiento y, en especial, de los proyectos futuros de los jóvenes en el contexto condicionado por la COVID-19. Por tanto, este trabajo se propone caracterizar la relación existente entre el sentido de la vida, la concepción del mundo y los proyectos futuros como formaciones complejas de la personalidad. Además, se presentan, en síntesis, resultados de investigaciones acerca de los proyectos futuros en jóvenes cubanos y, por último, se analiza la necesidad de su reestructuración en cuanto a estrategias para alcanzarlos, temporalidad y previsión de los obstáculos que puedan interponerse en su consecución.

Palabras clave: COVID-19, juventud, sentido de la vida.

ABSTRACT

Psychology has an important place in the task of clarifying the ways to promote the reorientation of behavior and, in particular, of the future projects of young people in the context conditioned by COVID-19. Therefore, this paper aims to characterize the relationship between the meaning of life, the conception of the world and future projects as complex formations of the personality. In addition, it presents, in synthesis, research results about future projects in young Cubans and, finally, it analyzes the need for their

restructuring in terms of strategies to achieve them, temporality and anticipation of the obstacles that may stand in the way of their attainment.

Keywords: COVID-19, youth, meaning of life.

La utopía está allá en el horizonte. Me aproximo dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte corre diez pasos. Por más que yo camine, jamás la alcanzaré ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para que yo no deje de caminar.

Eduardo Galeano

El año 2020 irrumpió con la propagación de una enfermedad tan letal como de rápido contagio, bautizada como COVID-19, la cual produjo un cambio sustancial en la cotidianidad de las personas. Esta delicada situación epidemiológica ha tenido y continúa teniendo un impacto en la subjetividad humana de los diferentes grupos etarios y, en particular, en los jóvenes, sobre todo en su visión del futuro, muy vinculada al sentido de la vida.

I. El sentido de la vida, la concepción del mundo y los proyectos futuros como formaciones complejas de la personalidad

Muchas personas piensan que la salud es un concepto asociado, esencialmente, al bienestar de nuestro cuerpo, concebido como sinónimo de ausencia de enfermedad. Sin embargo, el bienestar humano no solo se relaciona con la salud física, sino también con la salud mental. Esto significa sentir que nuestro cuerpo funciona de manera armónica y, además, estar satisfechos con la persona que somos, tener proyectos orientados al futuro en función de determinadas metas u objetivos y en lo referido a nuestro desarrollo personal.

Entre los principales contenidos de la personalidad que, con diferentes grados de complejidad, forman un sistema, se encuentran las necesidades, los motivos y el carácter, así como las formaciones motivacionales, entre las que destacan la identidad personal o autovaloración, los intereses profesionales, los ideales, proyectos futuros y la concepción del mundo, esta última como principal sostén de lo que entendemos por sentido de la vida. Asimismo, existen indicadores funcionales de la personalidad,

relativos a la manera en que estos contenidos participan en el proceso de regulación y autorregulación del comportamiento.

Por otra parte, en lo referido al desarrollo de la personalidad, en la teoría psicológica se emplea el término “personalidad madura” (Domínguez García, 2018a), como sinónimo de personalidad saludable, la cual se caracteriza por:

- Una identidad personal estructurada y estable, integrada por el sentido de identidad (concepto que tenemos de nosotros mismos) y el sentido de autoestima (cuánto nos queremos como somos, hasta dónde nos aceptamos y si somos autocríticos y capaces de trazarnos acciones encaminadas a nuestro perfeccionamiento como seres humanos).
- Valores sociales y morales que se han convertido en convicciones y operan desde lo interno del sujeto, con relativa independencia de las exigencias externas, en la misma medida que nos permiten adecuarnos a ellas.
- Proyectos futuros en términos de aspiraciones, metas, objetivos a alcanzar en un plazo más o menos mediato de tiempo, elaborados en estrecho vínculo con las principales necesidades y motivaciones de la persona.

Dichos proyectos futuros, como componentes de la concepción del mundo –y, a su vez, premisa para la construcción del sentido de la vida–, constituyen formaciones complejas de la personalidad, entre las cuales existe un estrecho vínculo.

Entendemos por sentido de la vida la proyección que elabora cada individuo de su propia existencia y del camino a seguir para encontrar el lugar al que aspira en el mundo. Es la respuesta que damos a la pregunta de por qué y para qué existimos. El sentido de la vida, aunque constituye una reflexión sobre sí mismo, solo se realiza y expresa en la propia actividad del sujeto y en su sistema de interrelaciones con quienes le rodean, no estableciéndose de manera invariable, por cuanto se va reestructurando y construyendo durante toda la vida.

La concepción del mundo es la formación psicológica que constituye el logro más importante de la juventud como edad psicológica, y la definimos como la representación generalizada y sistematizada del joven sobre la realidad en su conjunto, de las leyes que rigen su devenir y de las exigencias que plantea el medio social a su actuación. Es también la representación del lugar que ocupa el hombre en este

contexto y, por ende, la propia persona, pero no es meramente una representación intelectual de la realidad y sus leyes (componente cognitivo), sino que de ella se deriva una determinada actitud ante nuestro medio sociohistórico, muy influida por los valores de la persona (componente axiológico).

El componente cognitivo se refiere al conocimiento del contenido del valor, o dicho de otra forma, la conciencia de qué significa ser honesto, responsable, digno, justo, etc. Además, en los valores está presente un componente afectivo, el cual determina el compromiso emocional del sujeto con el contenido del valor. Esta unidad de lo cognitivo y lo afectivo es la que posibilita que el valor se convierta en un regulador efectivo del comportamiento. Si el contenido del valor no es construido de manera activa por la persona, si no adquiere para ella además un sentido personal, no puede convertirse en un elemento que movilice y oriente su conducta.

Los valores constituyen formaciones complejas de la personalidad cuyos contenidos se corresponden con significados socialmente valiosos (responsabilidad, honestidad, solidaridad, altruismo, dignidad, justicia, etc.), que permiten al joven la valoración moral de lo que acontece en su entorno social, de su propia persona y de las otras personas con las que establece relaciones dentro de los sistemas de actividad y comunicación en los que participa. La aparición de los valores como formación psicológica de la personalidad, de la concepción del mundo que los integra y sistematiza, unida al surgimiento de una identidad personal definida y del sentido de la vida, no es un producto automático del desarrollo ni se produce de manera espontánea en la juventud, sino que es, ante todo, un resultado mediato de las condiciones de educación en las que ha transcurrido nuestra vida y de la construcción subjetiva que hemos hecho a través de nuestra historia personal. En la juventud comienza a formarse esta concepción teórico-filosófica de la realidad, sobre la base de todas las adquisiciones del desarrollo precedente, expresándose en la búsqueda del sentido de la propia existencia y en la elección del futuro lugar a ocupar en el entramado social, proceso muy vinculado a la selección de aquella profesión en la cual el joven pretende formarse y, posteriormente, desempeñarse.

El surgimiento de la concepción del mundo y la elaboración del sentido de la vida como elemento distintivo de la regulación del comportamiento contribuyen al proceso de autodeterminación del comportamiento. No obstante, es necesario aclarar que esta elaboración del sentido de la vida no se produce de igual manera en todos los jóvenes, ni constituye un producto automático de la edad, ya que en algunos sujetos se observa una actitud pasiva y de inmediatez hacia lo que acontece a su alrededor, de una orientación estrecha hacia “el aquí y el ahora”, ante la idea de que el futuro “llegará por sí mismo”.

A nuestro juicio, al implicarse los jóvenes en la solución de problemas de alta significación social se desarrollan sus valores y, entre ellos, la responsabilidad y el compromiso personal-social. Esa vinculación les permite proyectar el futuro a partir de los resultados de sus acciones presentes, siempre y cuando estas no se realicen de manera formal, porque de realizarse así, conducen a la inmadurez, la falta de implicación y al formalismo moral.

II. Acerca de los proyectos futuros en jóvenes cubanos (1998-2020)

La juventud constituye una etapa de afianzamiento de las principales adquisiciones del desarrollo psicológico logradas en períodos anteriores y, en especial, en la adolescencia, consolidación que se produce en consonancia con la tarea principal que debe enfrentar el joven: la de autodeterminarse en las diferentes esferas de su vida, dentro de sus sistemas de actividades y comunicación. La nueva posición “objetiva” que ocupa el joven condiciona la necesidad de determinar su futuro lugar en la sociedad y de trazarse un sentido de vida, como conjunto de objetivos mediatos a alcanzar en las diferentes esferas de significación para la personalidad y que requieren de la elaboración de estrategias encaminadas a emprender acciones en el presente que contribuyan al logro de metas futuras.

La elección de la futura profesión o el desempeño de una determinada actividad laboral ocupa un lugar elevado en la jerarquía motivacional y permite establecer distinciones entre los variados sectores pertenecientes a la juventud, como son los estudiantes de nivel universitario, preuniversitario y técnico medio, trabajadores estatales o por cuenta propia, campesinos, etc. Entre estos sectores existen diferencias de carácter sociológico y económico que se reflejan de múltiples formas en la subjetividad, por lo que en la juventud, en comparación con etapas anteriores, se torna más difícil el establecimiento de regularidades y tendencias generales del desarrollo psicológico.

Los proyectos futuros, los cuales conforman parte del contenido esencial del sentido de la vida y de la concepción del mundo, pueden ser definidos como “la estructuración e integración de un conjunto de motivos, elaborados en una perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que poseen una elevada significación emocional o sentido personal para el sujeto y las estrategias correspondientes para el logro de los objetivos propuestos” (Domínguez García e Ibarra Mustelier, 2003, p. 446). Partiendo de esta conceptualización, desde 1998 a la fecha nos hemos dedicado al tema de investigación relativo a los proyectos futuros de los jóvenes cubanos (Domínguez García, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2018b, 2018c, 2019), utilizando técnicas abiertas y semiabiertas (técnica de los diez deseos, cuestionarios y entrevistas).

Asimismo, hemos construido, desde la teoría enriquecida por los datos empíricos del propio proceso investigativo, cuatro dimensiones de análisis, cada una evaluada por distintos indicadores. Dichas dimensiones e indicadores son:

- Contenido del proyecto: esfera de los sistemas de actividad o de comunicación al que se orienta. También puede estar referido a la propia persona.
- Estrategias: vías o acciones a partir de las cuales el sujeto piensa alcanzar los proyectos a los que aspira. Pueden presentarse como estructuradas, parcialmente estructuradas o no estructuradas.
- Temporalidad: momento en el tiempo en que se ubica la consecución del proyecto, es decir, si a corto plazo (hasta un año), mediano plazo (más de un año y hasta cinco años), largo plazo (más de cinco años) o plazo indefinido.
- Obstáculos: previsión de contingencias que puedan afectar la consecución de los proyectos, ya sean de carácter interno (dependen de la intencionalidad del sujeto), externo (son independientes de la voluntad del sujeto) o mixtos (cuando se mencionan a la vez obstáculos internos y externos).

A lo largo de todos estos años, las muestras se han seleccionado siempre de manera intencional, sin pretensiones de derivar de nuestros resultados generalizaciones para la “juventud cubana” como categoría homogénea, y abarcan desde estudiantes universitarios del curso diurno y del curso por encuentros hasta jóvenes trabajadores estatales y por cuenta propia, vinculados al sector de la cultura, atletas de alto rendimiento, creyentes evangélicos, desvinculados del estudio y el trabajo, internos de dos tipos de sistemas penitenciarios, adictos a drogas legales e ilegales, pacientes cardiovasculares, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas portadoras y no del VIH-SIDA, etc., todos comprendidos en la etapa de la juventud.

En cuanto a los resultados de investigación que se han desarrollado bajo nuestra dirección sobre el tema (Domínguez García, 2019), expondremos, en apretada síntesis, los resultados obtenidos:

- En jóvenes estudiantes universitarios y/o trabajadores, los contenidos de proyectos se orientan a las esferas del estudio, la profesión-trabajo, la familia, el empleo del tiempo libre, sus necesidades materiales y la realización de sí mismo. En cuanto al nivel de elaboración de estrategias, en sentido general, se presentan como parcialmente estructuradas. La temporalidad es diversa, en

dependencia del contenido del proyecto, y destaca el plazo no definido. La previsión de obstáculos presenta también una orientación diversa, pero el tipo de obstáculos más mencionados son los externos, lo que puede indicar limitaciones en el desarrollo de la capacidad de autodeterminación de los jóvenes.

- En jóvenes estudiantes universitarios del curso diurno que estudian y trabajan, depende de la carrera estudiada el aporte de este trabajo a sus proyectos profesionales.
- En jóvenes estudiantes universitarios del curso diurno –repitentes– se retrasa la temporalidad prevista para el alcance de los proyectos y evalúan obstáculos internos, además de externos.
- En jóvenes vinculados al sector de la cultura (realizadores de la Muestra Joven del ICAIC y pertenecientes a la Asociación Hermanos Saíz), los proyectos se encuentran orientados a las esferas de profesión-trabajo, necesidad de realización profesional y necesidades materiales.
- En jóvenes atletas de alto rendimiento, los proyectos están dirigidos fundamentalmente a las esferas de trabajo-profesión, realización de sí mismo, familia y pareja. Se destaca el propósito de superarse profesionalmente y lograr el reconocimiento dentro de su campo, resultado acorde con la actividad que realizan.
- En jóvenes religiosos estudiantes universitarios (evangélicos) se presentan proyectos con buen nivel de estructuración y su cosmovisión religiosa de la realidad se integra al contenido de los mismos. En investigación reciente con jóvenes religiosos que estudian y/o trabajan, pertenecientes a dos denominaciones evangélicas, los proyectos se orientan hacia práctica de la religión, la familia, necesidades materiales y viajar.
- En jóvenes hombres (identidad de género) con una orientación sexual homosexual existe un predominio de los proyectos orientados al desarrollo cognoscitivo, la esfera económica, emigrar y la realización de sí mismo como hombre, creando una familia futura.
- En mujeres jóvenes que ejercen la prostitución se presenta un predominio de la esfera económica, viajar y de realización de sí misma como mujer, creando una familia futura. La que predomina entre todas es la esfera económica.
- En jóvenes desvinculados de los estudios y el trabajo no existen proyectos estructurados. Sus motivos más relevantes se orientan a la esfera familiar y, en particular, a la familia de origen.
- En jóvenes reclusos tampoco aparecen proyectos futuros estructurados y su materialización se encuentra mediatizada, como limitante objetiva, por su situación de privación de libertad.

- En los jóvenes adictos al alcohol y otras drogas no existen proyectos suficientemente elaborados. Sus motivos se orientan al rechazo al tóxico, el logro de la armonía familiar y de su equilibrio emocional.
- En los jóvenes pacientes cardiovasculares intervenidos quirúrgicamente y en los jóvenes pacientes esquizofrénicos rehabilitados la esfera familiar ocupa un lugar central en sus proyectos, mientras los estudios y el trabajo-profesión se encuentran limitados por su enfermedad.
- En mujeres jóvenes embarazadas portadoras y no del VIH-SIDA los principales contenidos se orientan a la familia, las necesidades materiales, el trabajo-profesión y, en menor medida, a la pareja actual o ideal, viajar, salud y a la realización de sí mismo.

A partir de los resultados antes mencionados, podemos concluir que se encontró una relación de igualdad-diversidad en los proyectos de los jóvenes. La igualdad se expresa en la semejanza de sus aspiraciones y objetivos, en cuanto a esferas más significativas hacia las que se orientan los proyectos. La diversidad está referida a su manifestación concreta, en cuanto al nivel de estructuración que alcanzan, evidenciada en indicadores como el nivel de elaboración personal y de vínculo afectivo positivo en la expresión del contenido de los proyectos, su temporalidad, la planificación de acciones o estrategias para su consecución y la valoración de los obstáculos. En este sentido, se presentan diferencias más evidentes, en comparación con los grupos restantes, en los jóvenes desvinculados del estudio y/o trabajo, los que consumen sustancias tóxicas y los que han cometido delitos, donde es pobre el espectro de motivos orientados al futuro, así como su nivel de estructuración. Otra diferencia interesante es que, en los jóvenes creyentes evangélicos, su cosmovisión religiosa se integra al contenido de sus proyectos orientados a diferentes esferas.

La temporalidad como pronóstico del tiempo en que será alcanzado el proyecto es diversa y abarca tanto el corto como el mediano y largo plazo, en dependencia del contenido del proyecto. En este sentido, se destaca una subordinación del proyecto de constitución de la familia propia al proyecto profesional. Así, mientras los proyectos profesionales y el estudio aparecen con elevada frecuencia y con una temporalidad a corto y mediano plazo, siendo fuente de realización personal para el joven, otros proyectos como los de formar una familia propia se ubican a mediano o largo plazo, ya que el logro de los primeros, en opinión de los jóvenes, sirve de sostén a los segundos.

Existen diferencias en cuanto al nivel de elaboración de las estrategias encaminadas a la consecución de los proyectos, pues mientras unos las fundamentan y se proponen un conjunto de planes encaminados a

potenciar el logro de sus objetivos, otros solo mencionan algunas acciones aisladas, sin una elaboración personal en torno a ellas. La previsión de obstáculos que pudieran entorpecer la consecución de los proyectos puede tener una orientación también diversa: interna, cuando se hace depender de las propias características personales del joven (falta de persistencia, incapacidad para organizar el tiempo, escasa motivación, etc.), externa, cuando los obstáculos se asocian a contingencias de carácter social, presentes en sus sistemas de actividad y comunicación (problemas familiares, complejidad de los planes de estudio, carencias económicas, etc.) o mixta, cuando se brindan argumentos de ambas naturalezas. En sentido general, se hace alusión en mayor medida a los obstáculos externos, lo que puede indicar algunas limitaciones en la capacidad de autodeterminación de los jóvenes estudiados. El nivel cultural y la vinculación social de los jóvenes parecen ser factores influyentes en las características que adopta la proyección temporal de su motivación orientada al futuro.

III. Proyectos futuros y sentido de la vida en el contexto de la COVID-19

Como decíamos al inicio, la situación epidemiológica provocada por el coronavirus ha impactado nuestra subjetividad y, por tanto, nuestro sentido de la vida. Es por ello que, en pos de su bienestar psicológico y como parte del enfrentamiento a la pandemia, los jóvenes deberán tener en cuenta determinados aspectos esenciales, relacionados principalmente con el funcionamiento de la personalidad:

- La posibilidad de representarse y afrontar la realidad desde una posición de aceptación de su carácter cambiante y, como tal, asumir determinados comportamientos.
- Organizar alternativas de comportamiento diversas ante situaciones nuevas, poco estructuradas e inesperadas.
- Ser reflexivos y no adaptarse de manera pasiva y conformista a la realidad.
- Tener seguridad en sus capacidades, posibilidades y cualidades.
- Ser independientes, trabajar en función del autocuidado, del cuidado a la familia y de otras personas con las que interactúan por razones justificadas.
- Reevaluar sus proyectos (metas, planes y objetivos), teniendo en cuenta las contingencias presentes, lo que indica analizar posibles cambios en las estrategias para lograrlos (plan de acción), en su temporalidad (plazo de tiempo) y en la previsión de obstáculos (unos que dependen de la situación y otros de nosotros mismos).

No se trata de renunciar a nuestros proyectos, sino de ser realistas en su concepción. En el caso de los jóvenes, los proyectos relacionados con la profesión y el trabajo (culminar la carrera, continuar superándose, tener éxito en su labor) seguirán ocupando un lugar esencial en su jerarquía de motivos, pero será necesario modificar las estrategias para alcanzarlos, por ser esta situación epidemiológica un obstáculo externo que puede hacer que su consecución se posponga en el tiempo, y lo más importante: en este contexto es prioridad ser responsables con el cuidado de su salud, ya que conservar la vida es la premisa principal para lograr cualquier propósito.

CONSIDERACIONES FINALES

La salud mental, como componente del bienestar psicológico, implica la capacidad de reflejar de forma adecuada la realidad que nos rodea. Significa, además, un estado de equilibrio emocional y de satisfacción con las actividades que realizamos y con las relaciones de comunicación que establecemos, aun cuando existen momentos de conflicto o pérdidas por la complejidad de nuestra existencia que nos provocan tensiones o pena. Es también la capacidad de enfrentar estos eventos con una actitud activa, de buscar alternativas de solución, y la actual situación no escapa de esta necesidad.

Cualquier análisis de las cuestiones relacionadas con la subjetividad humana y su bienestar no puede separarse de la evaluación del contexto en que se desarrolla. En los días que corren se desatan múltiples pronósticos sobre cuáles serán las consecuencias de la pandemia para la humanidad. Este fenómeno ha demostrado el poco valor del dinero y de lo material, porque, como sabemos, no se puede comprar la salud. Si bien ser optimistas es una condición para seguir adelante, es probable que, ante la crisis económica que se avecina, y como reflejo de ella, se profundice la crisis de valores y crezcan el egoísmo, el individualismo y la filosofía de “sálvese el que pueda”. Los países pobres lo seguirán siendo o serán más pobres y los países ricos seguirán siéndolo también, y los pobres del mundo, los desposeídos, mantendrán su condición. El medioambiente seguirá siendo agredido por el ser humano y, en particular, por las transnacionales y grandes empresas capitalistas y se continuarán talando bosques, inundando los mares de desechos, y con ello, desapareciendo especies. El llamado “cambio climático” no se quedará atrás y el maltrato animal se mantendrá como un deporte para algunos.

Friedrich Engels nos enseñó que “la libertad es la conciencia de la necesidad”. Esto significa que debemos conocer las leyes que rigen la realidad, sin lo cual es imposible transformarla. En este proceso,

los jóvenes serán importantes actores en la lucha por un mundo mejor posible, donde la solidaridad y el humanismo continúen siendo valores que distingan su sentido de la vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Domínguez García, L. (2015). Proyectos futuros en jóvenes cubanos. En Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), *Juventud y grupos en la educación superior* (pp. 99-114). La Habana: Editorial UH.
- Domínguez García, L. (2016). Proyectos futuros y riesgo adictivo en jóvenes. *Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana*, 13. Recuperado de <http://www.revistahph.sld.cu/sup%20esp%202016/proyectos%20futuros.html>
- Domínguez García, L. (2017a). Proyectos futuros en jóvenes cubanos. En E. Morales Chuco (coord.), *Identidad, cultura y juventud* (pp. 12-34). La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
- Domínguez García, L. (2017b). Proyectos futuros en jóvenes cubanos: una mirada desde el enfoque histórico-cultural. En S. G. de Lima Mendonca, L. A. Araujo Penitente y S. Miller (coords.), *A Questão do Método e a Teoria Histórico-Cultural: Bases Teóricas e Implicações Pedagógicas* (pp. 147-166). Marília y São Paulo: Oficina Universitaria y Cultura Académica. Recuperado de <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/a-questao-do-metodo--e-a-teoria-historico-cultural---e-book-final.pdf>
- Domínguez García, L. (2018a). Personalidad, juventud y proyectos futuros. En J. R. Fabelo Roche y S. García Moré (coords.), *Prevención y atención de los trastornos adictivos* (pp. 165-187). La Habana: Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED).
- Domínguez García, L. (2018b). Proyectos futuros en jóvenes cubanos: 1998-2018 (conferencia). *Hominis 2018. VII Convención Intercontinental de Psicología*. La Habana, Cuba.
- Domínguez García, L. (2018c). Proyectos profesionales y valores en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Psicología*, 1(1). Recuperado de <http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba/article/view/13>

Domínguez García, L. (2019). Proyectos futuros en jóvenes cubanos (conferencia). *CIPCUBA, 37.º Congreso Interamericano de Psicología*. Palacio de las Convenciones, 16-19 de julio. La Habana, Cuba.

Domínguez García, L., e Ibarra Mustelier, L. (2003). Juventud y proyectos futuros. En L. Domínguez García (comp.), *Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud* (pp. 446-458). La Habana: Editorial Félix Varela.